

РАҚАМЛИ МУҲИТДА МЕДИАТАЪЛИМ ТАРАҚҚИЁТИ: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА, ОПТИМАЛ МОДЕЛЛАР, ЕТАКЧИ НАЗАРИЯЛАР

Джуманова Санобар Базарбаевна

катта ўқитувчи, PhD, ЎзЖОКУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505368>

Аннотация. Мақолада медиатаълимнинг назарий асосларини ўрганган, етакчи концепция, моделларининг хусусиятларини аниқланган. Материалда келтирилган маълумотлардан медиатаълимнинг "ўзбек модели"ни яратишда назарий асос сифатида, тўғри йўналиш белгилашда қўллаш мумкин.

Калим сўзлар: медиатаълим, медиасаводхонлик, сунъий интеллект, медиа исътемоли, медитизация.

Abstract. The article studied the theoretical foundations of media education, identified the characteristics of the leading concept, models. From the information contained in the material, media can be applied as a theoretical basis in the creation of the "Uzbek model" of education, when setting the right direction.

Keywords: media education, media literacy, artificial intelligence, media is'temoli, meditation.

Аннотация. В статье изучены теоретические основы медиаобразования, выявлены характеристики ведущих концепций, моделей. Из информации, содержащейся в материале, следует, что медиа могут быть применены в качестве теоретической основы при создании "узбекской модели" образования, при задании правильного направления.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, искусственный интеллект, медиаискусство, медитация.

Медиатаълим мавзусида олиб борилган илмий тадқиқотларда ҳар бир мамлакат, даврда медиатаълимнинг оптимал моделларни қидириш, доминант вазифаларни аниқлаш, модернизациялашга уринишлар бор. Медиатаълимнинг моделлари, илғор тажрибаларни ўрганишда медиатаълим жорий этилган мамлакатларни иккита тоифага бўлиш мумкин: медиатаълим миллий таълим стандартларининг бир қисми бўлган (Австралия, Бельгия, Венгрия, Германия, Исроил, Канада, Словакия); ҳозиргача медиатаълим миллий таълим стандартларининг бир қисмига айланмаган мамлакатлар (Арманистон, Испания, Хитой, Мексика, Португалия, Россия, Сербия, АҚШ, Таиланд, Туркия, Украина, Хорватия). Ҳар икки ҳолатда ҳам таълим амалиётида етакчи тажриба, ўзига хос моделларни кўриш мумкин. Стандартларнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги медиатаълим моделлари шаклланишига қисман таъсир кўрсатади.

M.Learning медиатаълим моделларини ўрганар экан, қуйидаги моделларни ажратиб ўтади:

1. Протекцион (ҳимояловчи) ёки эмловчи модел;
2. Демистификация модели;
3. Ижодий иштирок модели [17, 3-14].

Медиатаълимнинг “протекцион” (ҳимояловчи) моделининг ўзига хослиги нотўғри ахборотларни аниқлаш, медиада берилган шубҳали ахборотларга ишонмаслик, стереотиплар таъсирига тушмаслик, салбий таъсир ўтказувчи ахборотга нисбатан

иммунитет ҳосил қилиш ҳисобланади. “Россиядаги оммавий манипуляция таҳлили” китобида келтирилишича, телевизор тайёр бўлмаган томошабин қарши тура олмайдиган ёвузликнинг бир туридир. АҚШлик психиатр шифокор ва Ижодий ривожланиш институти раҳбари Ч.Жонстон экрандаги зўравонлик саҳналарини томоша қилиш одатини гиёҳвандлик билан таққослайди ва қуйидаги “муолажа”ни таклиф қилади: “экрандаги зўравонликка бўлган қарамликни даволаш иккита вазифа билан боғлиқ. Аввало, биз одамларга медиасаводхонликни ўргатишимиз керак, шунда улар ҳақиқий ютуқлар туфайли пайдо бўладиган самимий завқ туйғусини истеъмолчилар ҳаяжони натижасида пайдо бўлган бахтли псевдозавқдан ажрата оладилар...”[24]. Ёмон мақсадли одамларнинг қаҳрамон қилиб олиниши кинони қабул қилишда муаммоларни келтириб чиқаради. В.Осборннинг сўзларига кўра, “кинода ишлатиладиган рол моделлари ва уларнинг ҳақиқат билан муносабатлари тўғрисида хабардорлик зарур, шунда ёвузлик мактаб ўқувчилари учун жозибали бўлиб туюлмади”[19].

Протекцион ёндашувнинг асосий принципи оммавий ахборот воситаларида тарғиб қилинган тўқима ахборотлар ва турли псевдоқадриятлар ва стереотипларни услубий “бекор қилиш”дир. Бундан ташқари, медиатаълимнинг протекцион моделида рекламага қаршилик кўрсатиш кўникмасини шакллантириш алоҳида ўрин тутади.

Оммавий ахборот воситалари салбий таъсирининг баъзи жиҳатларини инкор этмаган ҳолда, ушбу соҳадаги тадқиқотчилар янги ёндашувни таклиф қилишди: ҳимояга эмас, балки танқидий идрокни шакллантиришга асосланган ёндашув демистификация моделидир.

Медиатаълимнинг демистификация модели 1960-йилларда пайдо бўлган ва 1980-йилларгача кўпгина Ғарб мамлакатларида доминант бўлиб келган академик ёндашувдир. Медиа соҳаси педагоглари фаолиятида аудиторияни ҳимоя қилиш ўрнига таҳлилий нуқтаи назарни шакллантиришга урғу бера бошладилар. Муҳим аспект – бу мақсадли аудиториянинг ахборот оқимини филтрлаш қобилияти ва оммавий ахборот воситаларининг муаммоли жиҳатларини аниқлаш. Бу нуқтаи назарда медиа мазмуни мафкуравий таҳлил этилади. Медиатаълимнинг мақсади ОАВни демистификациялаш учун аудиторияга ОАВда қўлланаётган метод ва технологиялар ҳақида маълумот беришдир[20].

Ижодий иштирок модели 1990-йилларда пайдо бўлди, конструктивистик назарияга кўра ишлаб чиқилган ёндашув партисипатив ёки креатив модель ҳам дейилади. Ахборот яратувчиси сифатида масалага ёндашиш имконини берувчи модель медиалойиҳалар тайёрлаш, ҳамкорликда медиалойиҳалар ишлаб чиқиш, амалий иш, муҳокама, тасвирга олиш каби шаклларда олиб борилади.

Медиатаълимнинг аспекти модели[26], яъни ташкилий модель фанларро боғлиқликка асосланган. Бу бошқа анъанавий фанлар билан оммавий коммуникацияни ўрганишни назарда тутади. Жаҳон амалиётида медиатаълим она тили, адабиёт, жамиятшунослик, эстетик фанлар билан интеграциялашган. Уни жорий этишдаги асосий қийинчилик янги фан элементларининг бошқа фанлар билан ўқув дастурига координациясини таъминлаш ҳисобланади.

О.Б.Шергова эса қўшимча равишда қуйидаги моделларни келтиради:

- танқидий тафаккур модели;
- медиатаълим фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш воситаси сифатида.

Танқидий тафаккур моделига кўра, ахборот истеъмолчиси медиамаҳсулотларга баҳо беришда танқидий ва тушунчали бўлиши, манипуляцияга қаршилик қилиши керак.

Л.Мастерман томонидан яратилган медиатаълимнинг 18 принципи [18] ҳам “медиатаълим мақсади танқидий тафаккурни шакллантириш билангина боғлиқ эмас, шу билан бирга танқидий мустақиллик билан ҳам боғлиқлиги, медиатаълимда самарадорлик иккита мезонга кўра: таҳсил олувчилар янги вазиятда ўзларининг танқидий тафаккурини намоён этиши ва уларнинг медиа билан мулоқотдаги мажбурияти, мотивацияси билан баҳоланиши мумкин”лиги келтирилган. Медиатаълим “амалий танқид” ва “танқидий амалиёт”дан иборат дейилади. Санкт-Петербург давлат университетининг журналистика факультети профессори С.Г.Корконосенко фикрича, “Фуқароларга... рационал-танқидий ахборий маданият зарур. Уни шакллантириш учун асосий ўқув курсини ташкил этиш керак бўлади... Ўз-ўзидан маълумки, бунда марказда ОАВ маҳсулотларини тайёрлаш технологияси эмас, журналистика тарихи, назарияси ва амалиёти билан боғлиқ академик билим эмас, балки “топишмоқли” оммавий ахборот тизимини ориентация қилиш маҳорати туриши керак. Жараёнда ўқувчи, тингловчи ва томошабин ОАВдан максимал даражада фойда олиши, шунингдек, ижтимоий ўзини-ўзи бошқариш позицияси шаклланиши зарур”. Танқидий тафаккур медиасаводхонлик, фаол фуқаролик, медиахавфсизликнинг асосий компоненти. Танқидий фикрлаш учун зарур бўлган асосий кўникмалар тўплами кузатув, талқин қилиш, таҳлил қилиш, хулосалар чиқариш, баҳолаш қобилиятини ўз ичига олади. Танқидий фикрлаш мантиққа таянади, шунингдек, ишончлилик, аниқлик, аҳамиятлилик, чуқур тушуниш, дунёқараш ва адолат каби кенг интеллектуал мезонларга асосланади. Ижодий тасаввур, нуқтаи назар ва ҳиссиёт ҳам танқидий фикрлашнинг ажралмас қисмидир.

Медиатаълимнинг муайян шахслар томонидан таклиф этилган шакллари ҳам мавжуд[27, 34-39]:

- Ю.Н.Усовнинг медиатаълим модели;
- А.В.Шариковнинг медиатаълим модели;
- Л.С.Зазнобинанинг медиатаълим модели.

Бу моделлар бир-биридан концептуал асоси, мақсад ва вазифалари, ташкилий шакллари, методикаси, асосий мавзу йўналишлари, жорий этиш соҳасига кўра фарқланади.

Медиатаълим ва медиатанқидни бўлғуси педагоглар тайёрлаш жараёнига синтезловчи моделни алоҳида қайд этиш керак. Бу назарий моделнинг аҳамияти бўлғуси педагогларда медиакомпетенция билан таҳлилий тафаккурни ривожлантириш орқали мактабда медиатаълимни жорий этишга ҳисса қўшиш билан асосланади [25].

Турли олимлар медиатаълимнинг назарий асосларини концепция, формула, тамойил сифатида ифодалашни таклиф қилади. 2010 йилда Рой Айланд университетида медиатаълим лабораториясини ташкил этган америкалик медиапедагог R.Hobbs AACRA[3, 67] моделини ишлаб чиқди (кириш, таҳлил қилиш, яратиш, репрезентация ва ҳаракат) ҳамда медиасаводхонлик, ахборот саводхонлиги, визуал саводхонлик ва янги саводхонликка тегишли илмий адабиётларни синтез қилиш, талабаларни медиа саводхонлиги билан таништириш учун учта фреймни аниқлади: муаллифлар ва аудитория (АА), хабар ва мазмун кенгроқ ифодалаб бера олади.

Ҳар бир мамлакатнинг ўз медиатаълим модели ҳам шаклланади, масалан, Австралияда “коммуникатор” – “ахборот” – “канал” – “қабул қилувчи” – “таъсир” модели. Рус модели қуйидагича ифодаланади: медиатаълим = ОАВдан ҳимоя + ОАВни таҳлил қилишга тайёрлаш + ОАВ моҳияти ва функцияларини тушуниш + медиамаданиятда онгли иштирок этиш.

Оммавий тўпланган ва қайта ишланган маълумотлар асосида фойдаланувчиларнинг хатти-ҳаракатлари ва эҳтиёжларини прогноз қилиш, уларни бошқариш учун сунъий интеллектга асосланган механизмлардан, шу жумладан, нейрон тармоқларидан фойдаланишни кўзда тутувчи “Веб 3.0” даври ахборот истеъмолчиларини ҳимоя қилувчи, медиаолам билан муносабатларни тартибга солувчи “Media education 3.0” концепциясини яратиш заруратини пайдо қилди. G.Ptaszek[21, 229-238] қарашларига кўра, “Media education 3.0” “Media education 2.0”нинг мантиқий давоми бўлиб, янги медиа амалиётидан келиб чиқиб унинг таркибий қисмлари қуйидагича белгиланади: онг (медиаани англаш), коммуникация, медиа истеъмоли ва кузатув, конвергенция, ахборий ва рақамли ижодкорлик, нусха кўчириш (copy-past) ва жамият. Медиа конвергенцияси ва чуқур медиатизация туфайли мавжуд медиа тизимида анъанавий оммавий ахборот воситалари гегемонлик қилишни тўхтатган ва рақамли медиа воситалари одамларнинг коммуникатив фаолиятининг марказига айланишига имкон берадиган тизимга айланган. Рақамли маълумотлар ва яширин алгоритмлар оммавий ахборот воситалари ва янги рақамли технологияларни қўллашда фойдаланувчи фаолияти, ҳулқ-атвори, эътибори, маълумот ва билимларини бошқаришнинг ақлли механизми бўлиб, медиатаълимнинг янги концепцияси шу шароитда ҳам рақамли саломатликни сақлаб қолишга кўмак беради.

А.Федоров ва А.Левицкая МДХ мамлакатлари мисолида медиатаълим соҳасидаги тадқиқотларни ўрганиб, улар орасида бир неча турдаги моделларнинг диффузияси кузатилгани сабабли медиатаълимнинг шартли равишда белгиланган қуйидаги назарий моделларини таклиф қилган [2, 135-140]:

“ – ижтимоий-маданий, маданий моделлар (шахснинг ижтимоий-маданий, маданий нуқтаи назардан ижодий ривожланиши барча турдаги ва жанрдаги медиаматнларни идрок этиш, тасаввур қилиш, визуал эслаб қолиш, талқин қилиш, таҳлил қилиш, танқидий фикрлаши билан боғланади);

– амалий-утилитар моделлар (медиа технологияларни таълим жараёнида техник восита сифатида амалий ўрганиш ва турли жанрдаги медиаматнларни яратишда қўллаш);

– таълим ва ахлоқий моделлар (оммавий ахборот воситалари материалларидаги ахлоқий, психологик, мафкуравий, диний, фалсафий муаммоларни кўриб чиқиш);

– эстетик моделлар (бадиий дидни ривожлантириш ва медиамаҳсулотларни таҳлил қилиш)”.

1960 йилдан 2019 йилгача собиқ иттифоқ ва МДХ мамлакатларида ёқланган медиатаълим мавзусидаги 438 та диссертациянинг контент таҳлили шуни кўрсатдики, XXI аср бошларига қадар амалий ва эстетик моделларни тадқиқ этишда ўртада тенглик мавжуд бўлган. Аммо XXI асрда эстетик моделлар глобал тенденцияларга мувофиқ ўз позициясини йўқота бошлади. XXI асрда ижтимоий-маданий, маданий моделлар етакчилик қила бошлади, ҳатто амалий-утилитар моделлар ҳам иккинчи ўринга тушган. 2000-2019 йиллар оралиғида медиатаълим бўйича умумий 337 тадқиқотнинг 286 тасида медиатаълимнинг ижтимоий-маданий ва маданий моделларига қизиқиш кескин ортишини кўришимиз мумкин.

Мафкуравий ва семиотик медиатаълим назарияси, танқидий фикрлашни ривожлантириш назарияси МДХ мамлакатларидаги медиатаълим йўналишидаги диссертация тадқиқотларида минимал даражада намоён бўлди. Семиотик йўналиш ҳам мафкуравий жиҳатдан иложи борича узоклашишга интилганлиги сабабли ўрганилмаган. Бизнинг фикримизча, бу таҳлилий тафаккурга кўпроқ эътибор берилгани ва танқидий

фикрлашнинг ҳукмрон режим томонидан рағбатлантирилмаганлиги билан изоҳланади. Амалий ўқитувчилар орасида жуда машҳур бўлган медиатаълимнинг хавфсизлик ёки ҳимоя назарияси 37 та тадқиқотда ўрганилган. Аслида D.Buckingham[1, 5] ва R.Hobbs[4, 67] каби олимлар ярим асрдан бери медиадан ҳимояланиш фойдасиз эканлиги, аксинча, медиани социомаданий контекстда таҳлил қилиш зарурлигини таъкидлашади.

Медиатаълим назариялари ўндан зиёд. МДХ мамлакатларида медиатаълим назариялари А.В.Федоров ва унинг мактаби вакиллари томонидан ўрганилган[22, 322].

1. Медиатаълимнинг “инъекцион” (“ҳимоя”, “протекцион”, “эмлаш”) назарияси. Бу назария “фуқаро муҳофазаси назарияси” (оммавий ахборот воситаларидан ҳимоя қилиш) деб ҳам номланади. Назарияга кўра, медиа ўз истеъмолчиларига кучли, тўғридан-тўғри, асосан салбий таъсир кўрсатади, деб қаралади. Масалан, болалар экрандаги воқеликка тақлид қилади. Аудитория медианинг моҳиятини тушуна олмайдиган пассив истеъмолчилар оқимидан иборат. Медиатаълимнинг асосий мақсади медианинг салбий таъсирини камайтиришдир (асосан болалар ва ёшлар аудиторияси учун).

2. Медиатаълимнинг аудитория “талабларини қаноатлантириш” назарияси. Ҳимояловчи назарияга зид бўлган бу қараш медианинг ижобий, фойдали жиҳатларига эътибор қаратади. Назария медианинг аудиторияга таъсири чекланган, инсон медиамаҳсулотларини ўз эҳтиёжларига қараб танлаши ва баҳолаши мумкинлигини назарда тутади. Медиатаълимнинг мақсади ёшларни оммавий ахборот воситаларидан максимал даражада фойдаланишга ўргатишдир.

3. Медиатаълимнинг “амалий” назарияси. Ушбу назариянинг асоси медиа соҳасидаги “истеъмол ва завқ”нинг адаптив назариясидир (масалан, болалар медиатехникага қизиқишади – шунинг учун уларни суратга олиш, тасвирга олиш, монтаж қилиш, овоз бериш ва ҳоказоларга ўргатиш керак). Ушбу назарияга кўра, медианинг аудиторияга таъсири чекланган, ёшлар медиаматнларни ўз ғояларига мувофиқ баҳолай олади. Асосийси, медиаускуналардан ўз медиамаҳсулотларини яратиш учун фойдаланишни ўргатишдир.

4. Медиатаълимнинг аудитория танқидий тафаккурини ривожлантириш назарияси. Ушбу назарияга кўра, медиатаълимнинг асосий мақсади аудиторияни оммавий ахборот воситаларининг манипуляцион таъсирини таҳлил қилиш ва аниқлашга ўргатиш, замонавий демократик жамиятнинг ахборот оқимини бошқаришни назарда тутади.

5. Медиатаълимнинг мафкуравий назарияси. Ушбу назарияга кўра, медиа маълум бир ижтимоий синф манфаатлари учун жамоатчилик фикрини бошқаришга қодир. Болалар аудиторияси медиа таъсири учун энг қулайидир. Медиатаълимнинг асосий мақсади томошабин/тингловчи/ўқувчиларда оммавий коммуникация тизимини ўзгартириш истагини уйғотиш. Ушбу назария медианинг аудиторияга кучли таъсирини назарда тутади. Медиа мафкурани бевосита оммавий онга “жойлайди”. Медиатаълим мафкуравий хуружларга қарши туришда ёрдам бериши керак.

6. Медиатаълимнинг семиотик назарияси. Унга кўра, медиатаълимнинг асосий мақсади болаларга медиаматнни “тўғри ўқиш”га ёрдам бериш, шаффоф бўлмаган медиа, кўп маъноли характердаги медиаматнларни декодлаш, унинг мазмуни, ассоциациялари, тил хусусиятлари ва бошқаларни тавсифлаш қоидаларини ўргатишдир. Семиотик таҳлил учун материал нафақат санъат асарлари, балки ўйинчоқлар, саёҳат қўлланмалари, журнал муқовалари ва бошқалар бўлиши мумкин.

7. Медиатаълимнинг маданий назарияси. Мазкур назарияга кўра, медиа медиаматнларни интерпретация эмас, балки таклиф қилади. Аудитория доимо медиа билан коммуникацияда бўлади ва медиаматнларни баҳолайди. Аудитория медиаматнларни шунчаки ўқимади, балки идрок қилинаётган ОАВ матнларига турли маъноларни киритади, уларни мустақил таҳлил қилади. Демак, медиатаълимнинг асосий мақсади ёшларга медиаолам ҳақидаги тасаввурларни, билимларни қандай бойитиш мумкинлигини тушунишга ёрдам беришдир. Ушбу назария медианинг аудиторияга кучли таъсирини назарда тутаяди. Медиаматнга қийматлар ва “кодлар”нинг мураккаб тузилиши сифатида қаралади. Маданий назария маданиятлараро мулоқот тушунчасига яқин.

8. Медиатаълимнинг эстетик (бадий) назарияси. Медиатаълимнинг эстетик назарияси маданий назариясига яқин. Унга кўра, медиатаълимнинг асосий мақсади ёшларга медиа бадий спектрининг асосий қонуниятлари ва тилини тушунишга ёрдам бериш, эстетик (бадий) идрок, дидни ривожлантириш ва бадий медиаматнларни профессионал таҳлил қилиш қобилиятидир. Ва медиатаълимнинг асосий мазмуни – медиамаданият тили, бадий медиамаҳсулот яратувчининг муаллифлик дунёси, медиа маданияти тарихи (кино тарихи, бадий телевидение ва бошқалар).

9. Медиатаълимнинг теологик назарияси. Бу назарияга кўра, медиа аудиториянинг (айниқса, вояга етмаганлар учун) маълум маънавий, ахлоқий, қадрият тамойилларини шакллантиришга қодир деб тахмин қилинади. Педагогик стратегияси медианинг диний, мафкуравий ва ахлоқий жиҳатларини ўрганишга асосланган. Бу бошқа назариялар билан ҳам синтезланади.

10. Медиатаълимнинг экологик назарияси. Медиани идрок этиш экологиясини инсон медиасаводхонлигининг ажралмас қисми сифатида ривожлантириш зарур. Бу кўриш, назорат қилиш ва чеклашда терапевтик модерацияни, медиаматнларни танқидий таҳлил қилишни, зўравонлик ва патологиялар имижига қарши экологик стратегиядан фойдаланишни назарда тутаяди.

Медиатаълим тажрибаси бўйича жаҳонда энг етакчи мамлакатлардан бири **Финляндия**дир. Мультисаводхонлик Финляндия медиатаълимнинг марказий концепцияси ҳисобланади. Медиатаълим Финляндияда давлат томонидан муҳим йўналиш сифатида қаттиқ қўллаб-қувватланади. Медиатаълим вазирлик ёки давлат идоралари томонидан қисман ёки тўлиқ молиялаштириладиган лойиҳалар орқали тарғиб қилинади. Миллий аудиовизуал институт (KAVI)нинг Медиатаълим ва имиж (MAKE) дастури медиатаълимга хавфсизроқ медиамухитни тарғиб қилиш воситаси сифатида қарайди. Финляндияда мактабгача таълим режаларига кўра, медиатаълим боғчаларда болаларга эрта ёшдан ўргатилади. Асосий ўқув дастурларида мультисаводхонлик етгита кенг кўламли таълим модулидан бирини ташкил қилади. Медиакомпетенция ўрта мактаб ва касбий таълим муассасалари ўқув дастурлари ва стратегияларида ҳам асосий ўринларда туради. Олий таълим даражасида медиатаълим ўқитувчи ва мураббийлар, социономистлар ва ахборот мутахассисларини ўқитишда педагогика университетларида ва алоҳида магистратура сифатида ўрганилади. Медиатаълим бўйича турли узлуксиз таълим курслари ҳам ташкил этилади.

Финляндияда медиатаълим олиб бориладиган турли тармоқ ва соҳалар мавжуд. Мактаблар ва мактабгача таълимдан ташқари, медиатаълим бир нечта ташкилотлар, медиамарказлар ва хусусий сектордаги ёшлар марказлари, кутубхона фаолиятининг бир қисмидир. Финляндияда, шунингдек, медиатаълим билан боғлиқ бўлган кино таълими,

ўйин таълими ва бадиий таълим билан боғлиқ кўплаб тадбирларни ўтказди. Кўпгина бадиий ва маданий ташкилотлар медиатаълимнинг муҳим қисмидир. Айниқса, кутубхоналар медиатаълимни ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди ва уларнинг мактаблар билан ҳамкорлиги катта аҳамиятга эга. Кутубхоналар ишончли ахборот олиш учун асосий манбалар бўлиб, ахборот саводхонлиги, медиасаводхонлик ва муаллифлик ҳуқуқини билиш уларнинг медиатаълим соҳасидаги фаолиятининг асосидир. Кўпгина кутубхоналарда ўйинлар билан боғлиқ турли хил тадбирлар ҳам ўтказилади. Музейлар ва болалар маданий марказлари тармоғи ҳам ўз фаолиятининг бир қисми сифатида оммавий ахборот воситалари ва маданий таълимни бирлаштиради.

Финляндияда медиа ва ахборий саводхонликни тарғиб қилувчи қарийб 100 та ташкилот мавжуд[23, 68]. Уларнинг етакчиси Финляндия медиатаълим жамияти[8] бўлиб, ушбу соҳада тадқиқотни ва амалиётни миллий миқёсда қўллаб-қувватлайди, медиа ва ахборий саводхонликни кенг тарғиб қилади. Ehyt психофаол моддалар истеъмоли профилактикаси ассоциацияси[5], Фин медиа санъати дистрибьюторлик маркази[12], Болалар парвариши бўйича фин ассоциацияси[15], Финляндия ота-оналар ассоциацияси[11], Фин мутолаа маркази[7], Фин кутубхоначилик жамияти[10], Фин матбаачилик ассоциацияси[6], “Болаларни ҳимоя қилиш” фонди[13], “Болаларни қутқаринг” ассоциацияси[14], бир қатор болалар ва ёшлар марказлари, медиатаълим марказлари, маданий марказлар каби жами 42 та ташкилот мазкур жамиятнинг аъзолари ҳисобланади.

Бундан ташқари, Таълим ва маданият вазирлиги ҳузуридаги Миллий аудиовизуал институт — Финляндия медиатаълим бўйича идораси мавжуд бўлиб, унинг вазифаси медиатаълимни тарғиб қилишдан иборат. Таълим бўйича миллий кенгаш — Финляндияда таълимни ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга идора. Адлия вазирлиги ва Финляндия Рақобат ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлиги ўз мажбуриятлари доирасида медиасаводхонликни тарғиб қилишда ўз ҳиссасини қўшмоқда. Финляндия медиатаълим жамияти ННТлар орасида медиатаълим соҳасида, айниқса, тадқиқот ва амалиёт ўртасидаги фарқни бартараф этишда муҳим ташкилотлардан биридир. Финляндия кутубхона уюшмаси ҳам медиатаълим соҳасида фаол иштирок этмоқда. Кутубхоналар одатда ўйинли таълим ва ОАВ билан ишлаш кўникмаларига эга бўлган кекса кишиларни қўллаб-қувватлаш каби соҳаларда асосий иштирокчилар ҳисобланади.

Илмий, амалий, инновацион лойиҳалар Финляндия медиатаълим тараққиётида алоҳида ўрин тутади. 2019 йилда амалга оширилган “Оилаларда рақамли фаровонлик” лойиҳаси доирасида мавзуга доир илмий маълумотлар базаси, оилавий муносабатлар ва ҳаётнинг турли босқичларида рақамли фаровонликни ривожлантиришнинг умуммиллий модели яратилди. Лойиҳада рақамли фаровонликни тарғиб қилиш бўйича зарур чоратадбирлар, оилавий муносабатлар ва рақамлаштиришни самарали бирлаштириш учун тадқиқот маълумотлари асосида материаллар ва воситалар яратилди. Олинган маълумотларга асосланиб, Финляндия қандай қилиб рақамли фаровонлик учун намунавий мамлакатга айланиши мумкинлиги тўғрисида йўл харитаси ишлаб чиқилди.

2021 йилда амалга оширилган “Европада ёшлар ва сўз эркинлиги” кўшма лойиҳасидан мақсад ўқитувчиларни сўз эркинлиги инсон ҳуқуқининг бир кўриниши эканига доир маълумотлар билан таъминлаш бўлган. Улар орқали демократияда сўз эркинлигининг аҳамияти, медиада масъулиятли ва конструктив ёшларнинг иштирокини қўллаб-қувватлаш мумкин.

Ўқув жараёни мазмунини таҳлил қилганда, медиатаълим ва психологияни ўзида жамлаган “Эмоцияларни ўрганиш” усулини ажратиб кўрсатиш мумкин. Медиясаводхон инсон сифатида дунёқарашни кенгайтириш, муносабатни ўзгартириш ўз ҳис-гуйгуларини тан олиш ва қабул қилишдан бошланади. Бу ҳаракат ва муносабатлар сабабларини аниқлашга ёрдам беради. Бу турли қарашларга очиқликни осонлаштиради. Буни аниқлаш учун “Ўзингизни кимга тўғри келмайдиган қарашлар ёки фикрларга дуч келадиган вазиятларда сизнинг ҳаракатларингизни қайси ранг энг яхши тавсифлайди?” деган савол берилади. Агар қизил ёки кўк ранг танланса, қандай қилиб очиқроқ ва толерантроқ бўлиш учун фикрлаш ва ҳаракатланиш бўйича тавсия ва вазифалар берилади. Англатган маъносига кўра, бошқа рангларда ҳам ўз устида ишлаш учун топшириқлар берилади.

“Рақамли ўйин кўрқинчли хобби”, “Тўғри маълумотлар асосида иктисодиётни ўрганиш”, “Ўз ахборот истеъмолини кузатиш”, “Сиз қандай медиа истеъмолчисиз?”, “Веб таркибни танқидий баҳолаш”, “Медиясаводхонликни синаш ва сохта янгиликларни аниқлаш”, “Рақамли фаровонликни тарғиб қилиш бўйича сиёсат чоралари” (ота-оналар учун масофавий таълим материали), “Маданий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда медиатаълим тўплами” кабиларни келтириш ҳам мумкин. Тадқиқотимиздан мақсад мавзуни педагогик аспектда ўрганиш эмас, балки ахборий нуқтаи назардан ёндашиш эканлиги педагогик тажриба ва тамойилларни чуқур ўрганишни талаб этмайди.

REFERENCES

1. Buckingham, D. The success and failure of media education / D. Buckingham // *Media Education Research Journal*. — 2013. — 4(2). — P. 5–18.4.
2. Fedorov, A., & Levitskaya, A. (2020). *Теоретические модели и теории медиаобразования в странах СНГ // Thesaurus. 2020. № 7. С. 135-140.*
3. Hobbs, R. *Digital and Media Literacy: A Plan of Action* / R. Hobbs. — Washington, D. C.: The Aspen Institute, 2010. — 67 p.
4. Hobbs, R. *Digital and Media Literacy: A Plan of Action* / R. Hobbs. — Washington, D. C.: The Aspen Institute, 2010. — 67 p.
5. <https://ehyt.fi/> Мурожаат вақти: 09:16 / 22.09.2022.
6. <https://kustantajat.fi/> Мурожаат вақти: 09:47 / 22.09.2022.
7. <https://lukukeskus.fi/> Мурожаат вақти: 09:41 / 22.09.2022.
8. <https://mediakasvatus.fi/> Мурожаат вақти: 08:41 / 22.09.2022.
9. <https://mediakasvatus.fi/materiaali> Мурожаат вақти: 10:15 / 22.09.2022.
10. <https://suomenkirjastoseura.f> Мурожаат вақти: 09:42 / 22.09.2022.
11. <https://vanhempainliitto.fi/> Мурожаат вақти: 09:34 / 22.09.2022.
12. <https://www.av-arkki.fi/fi/> Мурожаат вақти: 09:19 / 22.09.2022.
13. <https://www.linnanmaki.fi/fi/lasten-raivan-saatio/> Мурожаат вақти: 09:49 / 22.09.2022.
14. <https://www.pelastakaalapset.fi/> Мурожаат вақти: 09:53 / 22.09.2022.
15. <https://www.slal.fi/> Мурожаат вақти: 09:28 / 22.09.2022.
16. Johnston Ch. Addicted to violence: Has the American dream become a nightmare? – <http://www.medialit.org>.
17. Leaning, M. (2017). *Integrating Media and Information Literacy. Media and Information Literacy*, 3–14.
18. Masterman, L. (1998a). *18 Principles of Media Education*. <http://www.screen.com/mnet/eng/med/class/upport/mediacy/edec/masterman.htm>

19. Osborn B. Violence formula: Analyzing TV, videos and Movies – <http://www.medialit.org>.
20. Penman, R. Media literacy: Concepts, research and regulatory issues / R. Penman, S. Turnbull. – Canberra : Australian Communications and Media Authority, 2007. – 52 p.
21. Ptaszek, Grzegorz (2021). Media education 3.0? How Big Data, Algorithms, and AI Redefine Media Education, In: The Handbook on Media Education Research, editors: Divina Frau Meigs, Sirkku Kotilainen, Manisha Pathak-Shelat, Michael Hoechsmann, Stuart R. Poyntz, New York: Wiley-Blackwell; <https://doi.org/10.1002/9781119166900.ch21>, pp. 229-238.
22. Жилавская И.В. Медиаобразование молодежной аудитории. Томск: ТИИТ, 2009. – 322 с.
23. Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризл, Д. Мирзахмедова — Тошкент: Vaktoria press, 2019. — Б. 68.
24. Зелинский С.А. Анализ массовых манипуляций в России. – СПб., 2008. – С. 149.
25. Левицкая, А.А. Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов : монография / А.А. Левицкая, А.В. Федоров, Е.В. Мурюкина и др.; под общ. ред. А.А. Левицкой ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 574 с
26. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование: Книга для учителя. Курган, 1999, 114 с.
27. Федоров А.В., Челышева И.В. Медиаобразование в современной России: основные модели//Высшее образование в России. 2004. № 8. С.34-39.